

УЎТ: 633.14

КУЗГИ ЖАВДАРНИНГ БИОЛОГИК ҲОСИЛДОРЛИГИГА УРУҒНИ ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА МЕЪЁРЛАРИНИ ТАЪСИРИ.

Тагаев Абдуллажон Махаматович

мустақил тадқиқотчи, Андижон қишлоқ хўжалиги
ва агротехнологиялар институти.

Тагаев Абдуллажон Махаматович

Старший преподаватель (соискатель) кафедры
«Растениеводство, сои и маслечных культур» Андижанского института
сельского хозяйства и агротехнологий. Узбекистан, Андижан

E-mail: togayev@gmail.com

Abdullajon Tagaev

Applicant for the
Andijan Institute of Agriculture
and Agrotechnology Uzbekistan, Andijan

АННОТАЦИЯ

Биологик ҳосил, тупдаги ҳосил — маълум бир майдондаги ўсимлик тупларида етилган ҳосил, ўз вақтида бошланадиган йиғимтерим олдида далада етилган тайёр маҳсулот миқдори. Биологик ҳосил билан бирга ҳақиқий ҳосил — 1 га дан йиғиб олинган ҳақиқий ҳосил (омборга тушган ҳосилдорлик) — йиғилган ва хатланган маҳсулот тушунчаси ҳам қўлланилади. Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришнинг асосий вазифаларидан бири биологик ҳосилни омбор ҳосилига айлантиришдан иборат. Тажрибада қўлланилган омилларни ўсимликнинг биологик ҳосилдорлик тўплаш кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш мақсадида вариантлар кесимида таҳлил ишларини олиб борилди.

Калит сўзлар: куруқ модда, ҳақиқий ҳосил, биологик ҳосилдорлик, омбор ҳосили, унувчан уруғ.

АННОТАЦИЯ

Биологическая урожайность с куста — количество готовой продукции, заложенной в поле перед сбором урожая, который начинается вовремя, урожайность, полученная с кустов растений на определенной площади. Вместе с

биологической культурой также используется концепция реального урожая — реального урожая, собранного с 1 га (урожай, который попадает на склад). Одной из главных задач сельскохозяйственного производства является превращение биологической культуры в складскую культуру. С целью определения влияния факторов, использованных в эксперименте, на показатели накопления биологической продуктивности растения была проведена аналитическая работа по поперечному сечению вариантов.

Ключевые слова: сухое вещество, реальный урожай, биологическая продуктивность, складской урожай, семян.

ABSTRACT

Biological yield from a bush is the amount of finished products laid in the field before harvesting, which begins on time, the yield obtained from bushes of plants on a certain area. Together with the biological culture, the concept of a real harvest is also used — a real harvest harvested from 1 hectare (a crop that falls into the warehouse). One of the main tasks of agricultural production is the transformation of biological culture into warehouse culture. In order to determine the influence of the factors used in the experiment on the indicators of the accumulation of biological productivity of the plant, analytical work was carried out on the cross-section of the variants.

Keywords: dry matter, real yield, biological productivity, warehouse yield, seeds.

КИРИШ

Дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш ҳамда аҳолини парҳез маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондиришда бошоқли дон экинлари, жумладан жавдар навлари асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Шуни инобатган олган холда дунёда жавдар ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш мақсадида унинг етиштириш агротехнологияларини тўғри ва ўз муддатида олиб бориш, кузги жавдар навларидан турли тупроқ-иқлим шароитларга мос етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқиш, биологик хусусиятларига мос мақбул суғориш ва ўғитлаш меъёрларини тўғри танлаш ўсимликларнинг қишга чидамлиги ва ётиб қолишга бардошлигини ошириш, улардан юқори ва сифатли дон ҳосили олишни таъминлайдиган, айниқса кузги жавдар (*Secale cereale*.)нинг биологик кузги навларини суғориладиган ерлар шароитида мақбул экиш муддатлари ва меъёрларини ўрганиш асосида етиштириш агротехнологияларини такомиллаштириш бўйича олиб бориладиган тадқиқотлар муҳим аҳамиятга эга.[1]

Республикамизнинг суғориладиган шароитида ҳар бир минтақага мос, эртапишар, серҳосил ва юқори сифатли дон берадиган кузги жавдар навларини

мақбул экиш муддати ҳамда меъёрларини тўғри танлаш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Биологик ҳосил, тупдаги ҳосил — маълум бир майдондаги ўсимлик тупларида етилган ҳосил, ўз вақтида бошланадиган йиғимтерим олдида далада етилган тайёр маҳсулот миқдори. Биологик ҳосил билан бирга ҳақиқий ҳосил—1 га дан йиғиб олинган ҳақиқий ҳосил (омборга тушган ҳосилдорлик) — йиғилган ва хатланган маҳсулот тушунчаси ҳам қўлланилади. Биологик ҳосил омбор ҳосилидан кўпроқ бўлади. Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришнинг асосий вазифаларидан бири Биологик ҳосилни омбор ҳосилига айлантиришдан иборат, бу еса йиғим-теримни ўз вақтида тўғри ташкил етишга боғлиқ (қ. Ҳосилдорлик).[3]

ТАДҚИҚОТНИНГ УСУЛЛАРИ

Тажриба 15 та вариант 3 такрорланишда бир ярусда жойлаштирилди. Тажириба даласида эгат кенглиги 70 см, узунлиги 100 м. Ҳар бир булакчалар майдони 560 м², ҳисобга олинган майдон 280 м². Тажирибаларнинг умумий майдони 2,5 га. Тажириба 3 йил давомида 1:1 (ғўза:ғалла) қисқа ротацияли алмашлаб экиш тизимида олиб борилди. Тажирибада кузги жавдарнинг Давлат ресстрига киритилган “Вахшская–116” нави экилди.[5.]

Тажрибада кузги жавдар уруғларини экишнинг беш хил (20–сентябрь, 1–октябрь, 10–октябрь, 20–октябрь, 1–ноябрь) муддатлари ҳамда уч хил (3 млн., 4 млн., 5 млн.) уруғ меъёрлари белгиланган.

Дала ва ишлаб чиқариш тажирибаларини қўйиш, биометрик ўлчаш, фенологик кузатиш, турли таҳлиллар «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1989),

Дала тажирибалардан олинган маълумотларга математик-статистик ишлов бериш Microsoft Excel дастури ёрдамида Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” (1985) усули бўйича амалга оширилган.[4]

Кузги жавдарда фенологик кузатув ва ҳисоблаш ишларини олиб боришда «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (М, Колос, 1964) қўлланмасидан фойдаланилди.

2016–2019 йиллар давомида олиб борилган тажирибаларда ўсимликнинг куруқ масса тўплашига экиш муддатлари ва кўчат қалинлигини таъсирини аниқлаш мақсадида вариантлар кесимида таҳлил ва ҳисоб–китоб ишларимизни олиб бордик.[5; 908-914 б.], [7; 388-389. б]

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, ўсимликнинг куруқ масса тўплашига экиш муддатлари ва кўчат қалинлигини таъсири ўзига хос бўлиб, бунда 2016–2017 йиллар давомида олиб борилган тадқиқотлар таҳлил қилинганда 20–сентябрь муддатида гектарига 3 млн. дона унувчан уруғ ҳисобида экилган 1–вариантда ўсимликнинг куруқ масса тўплаши 1 март

ҳолатига 1,21 г/дона (29,5 ц/га) ни, 1–арел кунига 3,73 г/дона (89,0 ц/га) ни, 1–май кунига бориб 5,12 г/дона (119,5 ц/га) ни кўрсатган бўлса, ушбу муддатда гектарига 4 млн. ва 5 млн. дона унувчан уруғ экилган 2–3 вариантларда бу кўрсаткич 1–март кунида 1,14–1,07 г/дона (39,1–46,0 ц/га) ни, 1–апрелда 3,70–3,65 г/дона (123,9–153,1 ц/га) ни, 1–май кунида 5,10–5,03 г/дона (166,8–205,4 ц/га) ни ташкил этиб, гектарига 3 млн. дона экилган вариантга нисбатан 1–март ҳолатига 0,07–0,14 г/донагача, 1–апрель ҳолатига 0,03–0,08 г/донагача, 1–май ҳолатига 0,02–0,09 г/донагача кам бўлган бўлсада, аммо гектар ҳисобига 9,6–16,6 ц/га; 35,0–64,1 ц/га; 47,3–85,9 ц/га гача юқори бўлганлиги аниқланди.

1–октябрь ва 10–октябрь муддатларида гектарига 3 млн. дона унувчан уруғ ҳисобида экилган вариант (4–7) лар таҳлил қилинганида 1–март кунида ўртача 1,05 г/дона (25,9–25,8 ц/га) ни, 1–апрель кунида 3,65–3,63 г/дона (87,6–86,5 ц/га) ни, 1–майда 5,05–5,03 г/дона (117,9–116,3 ц/га) ни кўрсатиб, 20–сентябрь муддатида нисбатан 1–март кунига 0,16 г/дона (3,6–3,7 ц/га) ни, 1–апрель ҳолатига 0,08–0,10 г/дона (1,4–2,5 ц/га) ни, 1–май кунига 0,07–0,09 г/дона (1,6–3,2 ц/га) кам натижа берганлиги аниқланди. Ушбу муддатда гектарига 4 млн. ва 5 млн. дона унувчан уруғ ҳисобида экилган 5–6 ва 8–9 вариантларда ўсимликнинг қуруқ масса тўплаши таҳлил қилинганида 1–март куни 1,03–1,00 г/дона (35,8–43,8 ц/га) ва 1,03–1,00 г/дона (35,7–44,0 ц/га) га, 1–апрелда 3,63–3,60 г/дона (123,1–153,4 ц/га) ва 3,60–3,58 г/дона (120,9–152,5 ц/га) га, 1–май кунига бориб мос равишда 4,99–4,93 г/дона (164,9–204,4 ц/га) ва 4,95–4,93 г/дона (160,9–203,1 ц/га) га тенг бўлиб, 20–сентябрь муддатида гектарига 4 млн. ва 5 млн. дона унувчан уруғ ҳисобида экилган вариантларга нисбатан 1–март ҳолатига 0,11–0,07 г/дона (3,2–2,3 ц/га) ва 0,11–0,07 г/дона (3,4–2,0 ц/га) гача, 1–апрель ҳолатига 0,07–0,05 г/дона (0,08 ц/га) ва 0,10–0,07 г/дона (3,0–0,5 ц/га) гача, 1–май ҳолатига эса 0,11–0,10 г/дона (1,9–1,0 ц/га) ва 0,15–0,10 г/дона (5,9–2,3 ц/га) гача кам натижа кўрсатганлиги қайд этилди. Кечки муддатларда, яъни 20–октябрь ва 1–ноябрь муддатларда экилган вариантларда ҳам юқоридаги қонуниятлар такрорланганлиги кузатилиб, 20–сентябрь муддатида экилган меъёрларга мос равишда 1–март кунига бориб 0,14–0,09–0,09 г/дона (4,3–4,3–4,5 ц/га) ва 0,19–0,14–0,11 г/дона (6,5–7,6–7,5 ц/га) гача, 1–апрель кунига бориб 0,12–0,12–0,09 г/дона (7,0–9,7–7,7 ц/га) ва 0,16–0,15–0,12 г/дона (11,9–16,817,2 ц/га) гача, 1–май кунига бориб 0,12–0,17–0,13 г/дона (10,3–15,6–13,3 ц/га) ва 0,17–0,18–0,13 г/дона (17,2–24,7–25,2 ц/га) гача кам қуруқ масса тўплаганлиги аниқланди.

Гектарига 4 млн. ва 5 млн. дона унувчан уруғ ҳисобида экилган вариантлар муддатлар бўйича таҳлил қилинганида эса 20-сентябрь муддатида экилганида биологик ҳосилдорлик 166,8–205,4 ц/га ни, сомонни донга нисбати эса 1,36–1,32 га тенг бўлган бўлса, 1-октябрь муддатида экилганида бу кўрсаткич 164,9–204,4 ц/га ни, сомонни донга нисбати 1,30–1,27 ни кўрсатиб, 20-сентябрь муддатига нисбатан биологик ҳосил 1,9–1,0 ц/га, сомонни донга нисбати эса 0,06–0,05 га кам натижа олинганлиги аниқланди.

Ушбу уруғ меъёри октябрь ойининг 10 ва 20 кунлари экилган вариантларда ўсимликларни биологик ҳосил тўплаши таҳлил қилинганида ўратча 160,9–203,1 ц/га ва 151,2–192,1 ц/га ни, сомонни донга нисбати 1,27–1,25 ва 1,22–1,20 ни кўрсатган ҳолда 20-сентябрь муддатига нисбатан биологик ҳосил 5,9–2,3 ц/га ва 15,6–13,3 ц/га, сомонни донга нисбати эса 0,09–0,07 ва 0,14–0,2 га кам эканлиги кузатилди.

Гектарига 4 млн. ва 5 млн. дона унувчан уруғ ҳисобида 1-ноябрь муддатида экилган вариантлар кузатиш таҳлилдан ўтказилганида биологик ҳосилдорлик 142,0–180,3 ц/га ни, сомонни донга нисбати эса 1,18–1,16 ни ташкил этгани ҳолда 20-сентябрь муддатига нисбатан биологик ҳосилдорлик 24,7–25,2 ц/га, сомонни донга нисбати эса 0,18–0,16 га кам натижа кўрсатганлиги қайд этилди.

ХУЛОСАЛАР

Олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, кузги жавдар ўсимлигини биологик ҳосил тўплаши муддатлар кесимида бир–биридан кескин равишда фарқ қилганлиги кузатилган бўлсада, бошқа муддатларга нисбатан 1–октябрь ва 10–октябрь муддатларида экилган вариантлардан 20–сентябрь муддатида экилган вариантларга яқин маълумотлар олинганлиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Шестнадцатая сессия ФАО. Рим, 3–7 декабря 2018 г. Предложение о провозглашении Международного года ржи.
2. Методы Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – М. : Колос, 1964
3. Атабоева Х. Н. Ботаника / Х. Н. Атабоева, Ю. Б. Худайкулов. – Ташкент, 2016
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. / Б.А. Доспехов - М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
5. Тагаев А.М., Абдурахмонов С.А. Жавдар ўсимлигини ўсиши-ривожланиши ва дон ҳосилдорлигига уруғини экиш муддатлари ва меъёрларини таъсири “Тошкент давлат аграр университети ташкил этилганлигининг 90 йиллигига” бағишланган халқаро конференциянинг МАТЕРИАЛЛАР Тўплами 2020 йил 14-15 декабрь. (908-914 б)
6. Тагаев А. Влияние сроков и норм сева на высоту, количество и количество продуктивных стеблей ржи озимой // Агронаука. – 2021. – № 5 (75)
7. Улжабоев, А., Зайнобидинова, Г. Б., Якубова, З. А., & Зайнобидинов, Б. З. (2016). ПРЕИМУЩЕСТВО ПОВТОРНОГО ПОСЕВА БОБОВЫХ КУЛЬТУР ПОСЛЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ. In Современные тенденции развития аграрного комплекса (pp. 388-389).
1 <https://www.fao.org/documents/card/ru/c/cb4477en/>
1 FAO, 2014. FAOSTAT. Available at: <http://faostat.fao.org> last accessed 28. August 2014.